

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
GREEK SOCIETY OF DATA ANALYSIS

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Data Analysis Bulletin

12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011
THESSALONIKI 2011

Data Analysis Bulletin

Periodical Scientific Publication of the Greek Society of Data Analysis

Executive Editor

Professor *Iannis Papadimitriou*, University of Macedonia

Editorial Board

Associate Professor *Giannoula Florou*, Technological Educational Institute of Kavala

Professor *Grigoris Kioseoglou*, Aristotle University of Thessaloniki

Professor *Charalambos Gnardellis*, TEI of Messolonghi

Secretariat: *Angelos Markos*, Democritus University of Thrace

Contact Address

Iannis Papadimitriou, University of Macedonia, Egnatia 156, Thessaloniki 54006, Greece, Tel: 0030 2310 891874, fax: 0030 2310 891848, email: iannis@uom.gr

Scientific Advisory Board

Athnasiadis Ilias, University of the Aegean

Anastasiadou Sofia, University of West Macedonia

Bagiatis Vasilis, University of Thessaly

Bechrakis Theodoros, Panteion University

Blasius Jörg, University of Bonn

Burtchy Bernand, ENST, France

Chatzikonstantinou Giorgos, Democritus University of Thrace

Chadjipantelis Theodore, Aristotle University of Thessaloniki

Dimara Efthalia, University of Patras

Florou Giannoula, TEI of Kavala

Gialamas Vasilis, University of Athens

Gnardellis Charalampos, TEI of Messolongi

Greenacre Michael, University Pompeu Fabra, Spain

Karakos Alexandros, Democritus University of Thrace

Karapistolis Dimitrios, TEI of Thessaloniki

Koutsoupias Nikolaos, University of West Macedonia

Kioseoglou Grigoris, Aristotle University of Thessaloniki

Le Roux Brigitte, Université René Descartes, Paris

Lebart Ludovic, ENST, France

Markos Angelos, Democritus University of Thrace

Mavromatis Giorgos, Democritus University of Thrace

Menexes Giorgos, Aristotle University of Thessaloniki

Papadimitriou Iannis, University of Macedonia

Pananastasiou Dimitrios, University of Macedonia.

Website: <http://datan.uom.gr>

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μια νέα προσέγγιση για τη μοντελοποίηση συγκρίσεων κατά ζεύγη με μη αγνοήσιμες ελλείπουσες τιμές στις απόψεις των φοιτητών απέναντι στους μετανάστες, *D. WEBER AND R. HATZINGER*
2. Πληροφορία Χρώματος και Κίνησης για την Ιεραρχική Ταξινόμηση Εικονοσειρών, *M. ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ*
3. Το περιβαλλοντικό κόστος των συλλόγων της Κινηγетικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, *Κ.Γ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ, Α.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Π.Κ. ΜΠΙΡΤΣΑΣ ΚΑΙ Κ.Ε. ΣΚΟΡΔΑΣ*
4. Η επίδραση των δεδομένων του πληθυσμού, της οικονομίας και των δαπανών στην εκπαίδευση στην κατάταξη σε ομάδες των χωρών της Ε.Ε.-15, *M. ΦΡΑΓΚΑΚΗ*
5. Ένα μοντέλο συσχέτισης για την μακροοικονομική ανάλυση στη Νιγηρία, *J.C. NWAUBANI*
6. Στάθμιση ενός πρωτότυπου ελληνικού ψυχομετρικού εργαλείου για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο εργασιακό πλαίσιο. *M. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, Κ.Π. ΛΟΠΡΟΤΟ, Κ. ΣΕΛΙΩΤΗ ΚΑΙ Α. ΣΤΑΛΙΚΑΣ*
7. Οι απόψεις των ερευνητών της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη «ομάδων συλλογικής δράσης» εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική έρευνα, *Π. ΠΑΥΛΙΝΕΡΗ ΚΑΙ Β. ΓΙΑΛΑΜΑΣ*
8. Στοιχεία πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης για τους αγρότες κατά τη διάρκεια της περιόδου 1974- 2005, *Ε. ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΑΙ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑ*
9. Διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το βαθμό υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας για την περίοδο 1998-2005, *Β. ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΚΑΙ Ε. ΟΞΟΥΖΗ*
10. Σύμβουλοι επιχειρήσεων και πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», *M. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Γ. ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΣΤΟΛΙΚΙΔΗΣ*
11. Διερεύνηση και επιβεβαίωση της τυπολογίας του τουρισμού στην Ελλάδα, *Γ. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, Γ. ΚΩΣΤΑ, Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Γ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ*
12. Ανάλυση Δεδομένων και Σημειωτική: το Σύμβολο και η Διδακτική Αξιοποίηση του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική, *Α. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ και Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ*

ISSN 1109-4192

9 696110 941923

Ανάλυση Δεδομένων και Σημειωτική: το Σύμβολο και η Διδακτική Αξιοποίησή του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική

Στογιαννίδης Αθανάσιος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κουτσουπιάς Νικόλαος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η συναρμογή τριών διαφορετικών επιστημονικών περιοχών: α. της σημειωτικής, β. της θεολογίας του συμβόλου και της αντίστοιχης με αυτήν διδακτικής του συμβόλου αναφορικά με το Μάθημα των Θρησκευτικών και γ. της ανάλυσης δεδομένων. Μέσα από αυτήν τη διαθεματική και διεπιστημονική συνεργασία επιδιώκουμε να δείξουμε ένα πρωτότυπο μοντέλο εφαρμογής, σύμφωνα με το οποίο η ανάλυση δεδομένων, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, φαίνεται να συνεισφέρει προσανατολιστικά στοιχεία κατά την πορεία μίας σημειωτικής ανάλυσης. Το μοντέλο αυτό εφαρμογής συγκεκριμενοποιείται στο χώρο της σύγχρονης θρησκευτικής παιδαγωγικής.

Εισαγωγικά

Μέθοδοι της Ανάλυσης δεδομένων έχουν αξιοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις για την ανάλυση σχετικών φαινομένων, όπως η επίδραση της χρήσης διαφόρων μορφών αναπαραστάσεων (Γαγάτσης κ.ά., 1999), ανάγλυφες παραστάσεις (Δάλλας, 1996), θεματικές ενότητες ποιητικών κειμένων (Αθανασίου, Παπαδημητρίου 2002) και θεματικών κατηγοριών ποιοτικής ανά-

λυσης κειμένων (Γκόλια κ.ά. 2007). Η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη αυτή ήταν το S-Pro v.2.0 (Κουτσουπιάς 2005).

Ως προς τη σημειωτική προσέγγιση του θέματός μας, βασιστήκαμε στις θέσεις του Αμερικανού φιλοσόφου Charles Sanders Peirce. Κατά τον Peirce ο άνθρωπος διακρίνεται για τέσσερις θεμελιώδεις αδυναμίες, από τις οποίες θα αναφερθούμε μόνο στις δύο (Oehler, 1981): πρώτον δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει τα πράγματα αυτά καθ' εαυτά μέσω μία ενορατικής δύναμης· αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κάθε γνώση να προκύπτει ως λογικό συμπέρασμα μιας προηγούμενης γνώσης. Δεύτερον δεν μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος χωρίς τα σημεία, δηλ. η όλη διαδικασία της σκέψης πραγματώνεται μόνο μέσω των σημείων (Peirce, 1931). Απλουστεύοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι, σύμφωνα με τον Peirce, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε πλήρως την ουσία της πραγματικότητας, ωστόσο μπορούμε να συνθέτουμε υποθέσεις και ερμηνευτικά μοντέλα για αυτήν. Με αυτή την έννοια το ανθρώπινο μυαλό μπορεί και αντιλαμβάνεται την ύπαρξη των πραγμάτων του κόσμου που το περιβάλλουν, εντούτοις τα αντιμετωπίζει όλα αυτά ως σημεία, δηλ. ως αντικείμενα που δεν προσφέρουν μία άμεση και βέβαιη γνώση αλλά εξάπαντος χρήζουν ερμηνείας. Τι είναι όμως το σημείο για τον Peirce;

Ένα σημείο (α) είναι κάτι το οποίο αφενός μεν αναπαριστά και αντιπροσωπεύει κάποιο αντικείμενο (β), αφετέρου δε προκαλεί σε κάποιον τρίτο (γ) μία ερμηνευτική προσέγγιση μέσω της οποίας –αυτός ο τρίτος– προσδίδει μία σημασία σε αυτό (στο σημείο) (Oehler, 1981). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στην έννοια του σημείου συνυπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα: το αντιπροσωπεύον, το αντικείμενο και το διερμηνεύον. Η τοποθέτηση αυτή συνεπάγεται ότι το σημείο δεν αποτελεί έναν αυτόνομο φορέα νοήματος, αλλά εξάπαντος ένα γεγονός σχέσης μεταξύ τριών διαφορετικών παραγόντων, του αντιπροσωπεύοντος, του αντικειμένου και του διερμηνεύοντος. Το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) περιγράφει τη τριαδική σχέση του σημείου:

Σχήμα 1: Η τριαδική σχέση του σημείου

Αξίζει να αναφερθούμε σύντομα στη δεύτερη παράμετρο (β) ενός σημείου, δηλ. για το αντικείμενο. Ως προς το αντικείμενο ο Peirce διακρίνει δύο είδη:

α) το άμεσο και β) το δυναμικό (Oehler, 1981). Το άμεσο αντικείμενο είναι το περιεχόμενο της αναπαράστασης, αυτό το κάτι που αναπαριστάνεται από το αντιπροσωπεύον. Δηλαδή, το άμεσο αντικείμενο είναι το ίδιο το σημείο ως προς το περιεχόμενο της αναπαράστασής του. Το δυναμικό αντικείμενο όμως είναι κάτι άλλο: πρόκειται για αυτό καθ' εαυτό το στοιχείο της πραγματικότητας στο οποίο αναφέρεται το σημείο. Το δυναμικό αντικείμενο είναι κάτι που υποκαθίσταται από το σημείο, γι' αυτό και βρίσκεται έξω από το σημείο (Oehler, 1981).

Με τη διάκριση ανάμεσα σε δυναμικό και άμεσο αντικείμενο ο Peirce αναφέρει ότι η πραγματικότητα δεν προσεγγίζεται κατευθείαν, αλλά εμμέσως. Δεν έχουμε καμία δύναμη που να μας επιτρέπει να διεισδύσουμε στην ουσία των πραγμάτων. Πάντοτε τα πράγματα θα είναι για μας αντικείμενα που μάς προτρέπουν να τα ερμηνεύσουμε. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο χώρο των φυσικών επιστημών· εκεί δεν υπάρχει τίποτε το βέβαιο και αμετάβλητο. Η γνώση του ανθρώπου για το σύμπαν αναθεωρείται και διευρύνεται συνεχώς.

Μεταφερόμενοι στο χώρο της θεολογίας και της θρησκευτικής παιδαγωγικής διαπιστώνουμε μία ποικιλία ως προς τη νοηματοδότηση της έννοιας «σύμβολο» και αντίστοιχα ως προς τους μαθησιακούς στόχους που θέτει η διδακτική του συμβόλου κατά το Μάθημα των Θρησκευτικών. Αν θεωρήσουμε το θρησκευτικό σύμβολο ως σημείο με την έννοια που του αποδίδει ο Peirce, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να εξάγουμε το ακόλουθο συμπέρασμα: ο πλουραλισμός ως προς το περιεχόμενο της έννοιας του συμβόλου, οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η κάθε θεολογική και πολιτισμική συνάφεια πραγματώνει την τριαδική σχέση μεταξύ αντιπροσωπεύοντος, αντικειμένου και διερμηνεύοντος. Η διαφορετική συνάρτηση μεταξύ των τριών αυτών παραγόντων παραπέμπει σε μία αντίστοιχα διαφορετική θεολογική και παιδαγωγική προσέγγιση. Προκύπτει όμως το εξής ερώτημα: Πώς θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε δηλ. να παρουσιάσουμε σημειωτικά τις διαφορετικές αυτές θεολογίες και διδακτικές; Για να το επιτύχουμε αυτό θα καταφύγουμε στη χρήση μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων, η οποία και θα μάς βοηθήσει να αποτυπώσουμε παραστατικά τις διαφορετικές αυτές συσχετίσεις.

Δεδομένα & Μεταβλητές

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (Παπαδημητρίου, 2007) αναλύσαμε κείμενα από έργα τεσσάρων θεολόγων τα οποία αναφέρονται στο περιεχόμενο της έννοιας «σύμβολο» (Δες

Παράρτημα). Τα πρώτα κείμενα προέρχονται από το χώρο της θρησκευτικής παιδαγωγικής της δυτικής θεολογίας, ενώ το τρίτο –ελλείπει θρησκευτικο-παιδαγωγικών αναφορών– από το χώρο της ορθόδοξης συστηματικής θεολογίας. Αφού μελετήσαμε τα σχετικά κείμενα επιλέξαμε από καθένα τις 10 πρώτες περιόδους. Συνολικά από τους τέσσερις συγγραφείς επιλέξαμε 40 περιόδους. Σκοπός μας είναι όχι μόνο να αποσαφηνίσουμε τις διαφορετικές σχολές ως προς την θεώρηση της έννοιας σύμβολο, αλλά να επισημάνουμε συνάμα και τις αντίστοιχα διαφορετικές διδακτικές συνέπειες.

Οι τέσσερις συγγραφείς των κειμένων είναι οι: Hubertus Halbfas (Halbfas, 1997), Peter Biehl (Biehl, 1991, 1993), Michael Meyer-Blanck (Meyer-Blanck, 2002, 2003) και Δημήτριος Τσελεγγίδης (Τσελεγγίδης, 1984). Οι τρεις πρώτοι διακρίθηκαν ως πρωτοπόροι στο χώρο της θρησκευτικής παιδαγωγικής που αναπτύχθηκε στη δυτική Ευρώπη· το έργο τους έχει επισφραγίσει το σύγχρονο διάλογο γύρω από τη διδακτική του συμβόλου στο Μάθημα των Θρησκευτικών (Meyer-Blanck, 2002). Ο τέταρτος (Τσελεγγίδης, 1984) συνεισέφερε στοιχεία αποφασιστικής σημασίας για τη διευκρίνηση της έννοιας της εικόνας και του συμβόλου γενικότερα στην ορθόδοξη θεολογία.

Για να αναλύσουμε τα παραπάνω οικοδομήσαμε τη θεματική μας σε 7 μεταβλητές, κάθε μία από τις οποίες διακρίνεται σε επιμέρους κλάσεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι μεταβλητές και οι κλάσεις δεν επιλέχθηκαν τυχαία· αποτελούν παλαιότερο επιστημονικό καρπό, διότι παραπέμπουν σε πορίσματα προηγούμενης έρευνά μας, που είχε ως αντικείμενό της τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας που θεμελιώνεται στην ορθόδοξη θεολογία και εκείνης που απορρέει από την προτεσταντική θεολογία (Stogiannidis, 2002 & Στογιαννίδης, 2006).

Οι 7 μεταβλητές είναι: α) το είδος της σχέσης μεταξύ συμβόλου και συμβολιζομένου (ΕΣΣ), β) το περιεχόμενο της έννοιας σύμβολο (ΠΕΣ), γ) το θεολογικό-εκκλησιαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκε η εκάστοτε νοηματοδότηση (ΕΠΔ), δ) οι φιλοσοφικές ή θεολογικές προϋποθέσεις βάσει των οποίων αναπτύχθηκε η έννοια του συμβόλου κάθε φορά (ΦΘΠ), ε) η διερεύνηση του τρόπου μετοχής ή μη του συμβόλου στο συμβολιζόμενο (ΜΣΣ), στ) η διερεύνηση της συμβατικής ή μη συμβατικής σχέσης του συμβόλου με το συμβολιζόμενο (ΣΣΣ) και ζ) η διερεύνηση της έννοιας του συμβόλου ως δηλωτικού της σχέσης μεταξύ Θεού και κόσμου (ΣΘΚ).

Η κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές διαχωρίζεται σε επιμέρους κλάσεις (Πίνακας 1). Να επισημάνουμε ακόμη, ότι οι κλάσεις έχουν επιλεγεί με βάση τις διαπιστωθείσες διαφοροποιήσεις που υφίστανται μεταξύ των δεδομένων μας.

Πίνακας 1: Οι μεταβλητές και οι κλάσεις τους

Μεταβλητή	1 ^η Κλάση	2 ^η Κλάση	3 ^η Κλάση	4 ^η Κλάση
Σχέση σ.-συμβ/νου (ΕΣΣ)	1. Επίπεδο οντολογίας.	2. Επίπεδο επικ/νίας.		
Περιεχόμενο της έννοιας «συμβολο» (ΠΕΣ)	1. Το συμβ. αναφέρεται στην αρχετυπική θρησκευτική εμπειρία.	2. Το συμβ. ως κίνηση από κυριολεκτικό σε μεταφορικό ν.	3. Το ν. του συμβ. εξαρτάται από τη χρήση του.	4. Το συμβολιζόμενο είναι χαρισματικά παρόν στο συμβ.
Εκκλησιαστικό πλαίσιο διατύπωσης (ΕΠΔ)	1. Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.	2. Προτεσταντική Εκκλησία.	3. Ορθόδοξη Εκκλησία.	
Φιλοσοφικές -θεολογικές (ΦΘΠ)	1. Η Ψυχολογία του βάρθους κατά τον C.G. Jung.	2. Paul Ricoeur	3. Ch. S. Peirce, Umberto Eco.	4. Θεολογία των Πατέρων της Εκκλησίας.
Η μετοχή του συμβ. στο συμβ/νο. (ΜΣΣ)	1. Δεν υπάρχει μετοχή του συμβόλου στο συμβ/νο	2. Το συμβ. μετέχει στο συμβ/νο ως προς το ν.	3. Το συμβ. μετέχει στο συμβολιζόμενο ως προς την ενέργεια.	
Η συμβατική σχέση συμβ. Συμβ/νου (ΣΣΣ)	1. Δεν υφίσταται συμβατική σχέση μεταξύ συμβόλου & συμβ/νου.	2. Το συμβ. επιλέγεται συμβατικά & δεν έχει σχέση με το συμβ/νο	3. Το συμβ. επιλέγεται συμβατικά αλλά μετέχει στο συμβ/νο κατά χάριν.	
Το συμβ. δηλωτικό της σχέσης Θεού & κόσμου (ΣΘΚ)	1. Ο Θεός δεν αλλάζει τον κόσμο οντολογικά, όμως του παρέχει ένα νόημα ζωής.	2. Ο Θεός μεταμορφώνει τον κόσμο. (θεία Επιφάνεια)		

Για τη μεταβλητή ΕΣΣ ισχύουν τα ακόλουθα: η ΕΣΣ1 αναφέρεται σε εκείνες τις θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν τον ισχυρό οντολογικό δεσμό μεταξύ συμβόλου και συμβολιζομένου, ενώ η ΕΣΣ2 σε εκείνες που θεωρούν τα σύμβολο ως σημείο που δεν κομίζει αφ' εαυτού μία σημασία, αλλά ερμηνεύεται πάντοτε ως ένα γεγονός επικοινωνίας. Η ΕΣΣ2 αρνείται κατηγορηματικά κάθε μορφή οντολογικής σχέσης συμβόλου-συμβολιζομένου.

Για τη μεταβλητή ΠΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα: η ΠΕΣ1 εκφράζει την αρχετυπική ερμηνευτική των συμβόλων, σύμφωνα με την οποία τα σύμβολα ως καταγραφές του ομαδικού ασυνειδήτου είναι αυτόνομοι και αυτοδύναμοι φορείς της αρχετυπικής θρησκευτικής εμπειρίας του ανθρώπου. Η ΠΕΣ2 υποστηρίζει ότι μέσα στο σύμβολο εννοικεί μία δεύτερη σημασία η οποία ενσαρκώνεται μέσα στο λόγο με τη βοήθεια της μεταφοράς. Η μεταφορά ως δημιουργική κίνηση του λόγου φανερώνει λεκτικά την άρρητη διάσταση του συμβόλου. Το σύμβολο υπάρχει εκεί όπου μία κυριολεκτική σημασία οδηγεί σε μία δεύτερη μεταφορική σημασία. Η ΠΕΣ3 βλέπει το σύμβολο ως σημείο που ερμηνεύεται με βάση έναν κώδικα επικοινωνίας. Η διαφορετική χρήση του σημείου συνεπάγεται και διαφορετική σημασία. Η ΠΕΣ4 κινείται σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο: εδώ το συμβολιζόμενο εννοικεί χαρισματικά και εξαγιαστικά στο σύμβολο, και άρα το σύμβολο δεν λειτουργεί μόνο ως σύμβολο αλλά και ως πράγμα.

Για τη μεταβλητή ΕΠΝ ισχύουν τα ακόλουθα: Η ΕΠΔ1 αναφέρεται στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Η ΕΠΔ2 στις προτεσταντικές Εκκλησίες. Η ΕΠΔ3 στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Για τη μεταβλητή ΦΘΠ ισχύουν τα ακόλουθα: Η ΦΘΠ1 δείχνει ότι το υπόβαθρο της έννοιας του συμβόλου εντοπίζεται στη ψυχολογία του βάθους που θεμελίωσε ο Carl Gustav Jung. Η ΦΘΠ2 αναφέρεται στην ερμηνευτική σχολή του Paul Ricoeur. Η ΦΘΠ3 αναφέρεται στη σημειωτική θεωρία του Charles Sanders Peirce και του Umberto Eco. Η ΦΘΠ 4 δείχνει ότι το φιλοσοφικό και θεολογικό υπόβαθρο της έννοιας σύμβολο εντοπίζεται στη θεολογία των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας.

Για τη μεταβλητή ΜΣΣ ισχύουν τα ακόλουθα: Η ΜΣΣ1 δηλώνει ότι δεν υφίσταται κανένα είδος μετοχής του συμβόλου στο συμβολιζόμενο. Η ΜΣΣ2 αποδέχεται τη μετοχή του συμβόλου στο συμβολιζόμενο μόνο ως προς το νόημα. Η ΜΣΣ3 ξεκινάει από τη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας και υποστηρίζει ότι το συμβολιζόμενο εννοικεί στο σύμβολο χαρισματικά, οιονεί θείας δωρεάς, μόνο ως προς τις ενέργειες.

Για τη μεταβλητή ΣΣΣ ισχύουν τα ακόλουθα: Η ΣΣΣ1 βλέπει το σύμβολο ως αυτόνομο φορέα σημασίας και συνεπώς δεν μπορεί η σχέση του με το συμβολιζόμενο να είναι συμβατική. Η ΣΣΣ2 αντιβαίνει στην προηγούμενη κλάση διότι αντιμετωπίζει το σύμβολο ως σημείο, η χρήση και η ερμηνεία του οποίου ρυθμίζονται μέσω μίας κοινωνικής σύμβασης και άρα η σχέση συμβόλου και συμβολιζόμενου είναι συμβατική. Η ΣΣΣ3 συνδέεται με την ΣΣΣ2 ως προς το ότι το σύμβολο δεν κομίζει αφ' εαυτού μία σημασία και άρα επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο· διαφοροποιείται όμως ως προς το ότι παρά τη συμβατικότητά του

καθίσταται φορέας της αγιαστικής δύναμης του συμβολιζόμενου μέσω της λατρευτικής πράξης της Εκκλησίας.

Τέλος, για τη μεταβλητή ΣΘΚ ισχύουν τα ακόλουθα: Η ΣΘΚ1 δείχνει ότι το θρησκευτικό σύμβολο είτε ως φορέας νοήματος είτε ως σημείο επικοινωνίας δείχνει ότι η ύλη και ο κόσμος γενικότερα δεν αλλάζουν οντολογικά και δεν συνδέονται υπαρκτικά με τον Θεό. Αν προσφέρει κάτι ο Θεός τότε αυτό είναι μία νοηματοδότηση των ανθρώπινων πραγμάτων. Η ΣΘΚ2 εξηγεί ότι, εάν ο Θεός ενοικεί ως προς τις ενέργειες στο σύμβολο, τότε η ύλη και γενικότερα όλη η κτίση μπορεί να γευθεί τη δύναμη του Θεού και να ενωθεί μαζί. Ο Θεός φανερώνεται μέσα στην κτίση εξαγιάζοντάς την. Αν προσφέρει κάτι ο Θεός, τότε αυτό δεν είναι μόνο μία νοηματοδότηση αλλά ένας καινούριος τρόπος του υπάρχειν.

Ανάλυση & Αποτελέσματα

Προχωρώντας τώρα στην ανάλυση των δεδομένων διερευνήσαμε τις 10 πρώτες περιόδους ή ημπεριόδους του κάθε κειμένου, στις οποίες παρουσιάζεται οπωσδήποτε μία κλάση από κάθε μεταβλητή. Η ενέργειά μας αυτή υπαγορεύθηκε από την προσπάθειά να έχουμε ένα όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο και πληρέστερο δείγμα ανάλυσης.

Σχήμα 2: Το Παραγοντικό Επίπεδο Π1

Προχωρήσαμε στην παραγοντική ανάλυση πρώτου επιπέδου για τις 40 προτάσεις και επισημάνσαμε τρεις ομαδοποιήσεις (Σχήμα 2): την ομάδα Π1-Α, την ομάδα Π1-Β, την ομάδα Π1-Γ. Η ομάδα Π1-Α αναφέρεται στις τελευταίες 10 προτάσεις του δείγματος της έρευνάς μας (Νο 31-40) και συναποτελείται από τις κλάσεις ΠΕΣ4, ΕΠΔ3, ΦΘΠ4, ΜΣΣ3, ΣΣΣ3, ΣΘΚ2. Στην ομάδα 1 βλέπουμε ότι το συμβολιζόμενο ενοικεί ως προς την ενέργειά του δηλ. χαρισματικά και εξαγιαστικά στο σύμβολο. Η παρουσία της κλάσης ΕΠΔ3 δείχνει ότι η θεωρία αναπτύσσεται στους κόλπους της ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία και θεμελιώνεται στο φιλοσοφικό και θεολογικό υπόβαθρο των Αγίων Πατέρων της. Το σύμβολο δεν φέρει αφ' εαυτού ένα νόημα, δεν κατέχει καμία μαγική δύναμη αποκάλυψης εσώτερων καταστάσεων του ανθρώπου. Το σύμβολο όπως δείχνει η κλάση ΣΣΣ3 καθίσταται πράγμα που μετέχει στη χαρισματική εμπειρία της Εκκλησίας, αφού όμως επιλεγθεί με τρόπο συμβατικό οιονεί κοινωνικό συμβόλαιο. Ακόμη η εμφάνιση της κλάσης ΣΘΚ2 μόνο μέσα στο ορθόδοξο θεολογικό πλαίσιο θα μπορούσε να υπάρχει, διότι εκεί πρεσβεύεται αδιαμφισβήτητα η δυνατότητα ενεργειακής σχέσης και μετοχής μεταξύ Θεού και κτίσης (Ματσούκας, 1996). Η φύση γίνεται τόπος φανέρωσης του Θεού, ενώ ταυτόχρονα ο Θεός εξαγιάζει με την Επιφάνειά του τη φύση. Οι διδακτικές συνέπειες αυτής της άποψης, είναι ότι το Μάθημα γύρω από τα σύμβολα οφείλει πρωτίστως να έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα, διότι η χαρισματική εμπειρία που κομίζουν τα σύμβολα δεν διδάσκεται (Κογκούλης, 2003). Κατά δεύτερο λόγο η πληροφορία ως σημείο αποκωδικοποιείται μέσω της χρήσης της. Αυτό σημαίνει ότι τα σύμβολα αποκωδικοποιούνται μέσα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, εκεί όπου λαμβάνουν χώρα οι μυστηριακές-αγιαστικές της πράξεις.

Η Π1-Β ομάδα απαρτίζεται από τις κλάσεις ΕΣΣ2, ΠΕΣ3, ΦΘΠ3, ΜΣΣ1, ΣΣΣ2. Εδώ το σύμβολο, όπως φανερώνει η κλάση ΕΣΣ1 αποτελεί σημείο, με την έννοια ότι η ερμηνεία του προσδιορίζεται όχι από κάποια οντολογική ιδιαιτερότητα αλλά από έναν κώδικα επικοινωνίας. Η κλάση ΠΕΣ3 δηλώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση και λειτουργία του σημείου ως ενός ζωντανού γεγονότος επικοινωνίας είναι εκείνη που προσάπτει το αντίστοιχο κάθε φορά νόημα. Η παρουσία των δύο παραπάνω κλάσεων δικαιολογεί και την εμφάνιση της κλάσης ΦΘΠ3, η οποία και παραπέμπει στις σημειωτικές θεωρίες του Ch. S. Peirce και Umberto Eco. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνεται επ' ουδενί λόγος για μετοχή του συμβόλου στο συμβολιζόμενο (ΜΣΣ1) αλλά για μία συμβατική σχέση μεταξύ τους (ΣΣΣ1). Η ομάδα 2 αναφέρεται στις προτάσεις 21-30 και εκφράζει τη σημειωτική προοπτική του συμβόλου στο χώρο της θρησκευτικής παιδαγωγικής. Το σύμβολο παραπέμπει στη θρησκευτική εμπειρία χωρίς ποτέ να συνδέεται μαζί της. Όπως το δυναμικό αντικείμενο του Peirce βρίσκεται έξω από τη σημειωτική τριάδα, με τον ίδιο

τρόπο το θρησκευτικό γεγονός είναι άρρητο και απρόσιτο και εκτείνεται σε ένα πεδίο πέρα από κάθε μορφή έκφρασης (Meyer-Blanck, 2001). Με βάση αυτή τη σημειωτική διάσταση ο Michael Meyer-Blanck θεμελιώνει τη σημειωτική διδακτική του θρησκευτικού συμβόλου. Η διδακτική αυτή αποσκοπεί όχι στην εκμάθηση συγκεκριμένων περιεχομένων που προβάλλουν τα σύμβολα. Τα σύμβολα είναι σημεία και όχι αυτόνομοι φορείς νοημάτων. Έτσι σκοπός της σημειωτικής διδακτικής είναι η εκμάθηση της χρήσης των συμβόλων δηλ. ο τρόπος λειτουργίας του θρησκευτικού φαινομένου μέσα από μία σημειωτική οπτική γωνία. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Meyer-Blanck, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της σημειωτικής διδακτικής στο χώρο της σύγχρονης θρησκευτικής παιδαγωγικής, βλέπει τη διδακτική του συμβόλου ως μία *διδακτική θρησκευτικών-χριστιανικών σημειωτικών διαδικασιών* (Didaktik religiös-christlicher Zeichenprozesse), (Meyer-Blanck 2002). Για τον Meyer-Blanck η θρησκεία είναι φαινόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο πραγμάτων: α. της προσωπικής ερμηνείας που δίνει το άτομο για τη θρησκευτική διδασκαλία και β. της συλλογικής ερμηνείας που δίνει η θρησκευτική διδασκαλία για το άτομο (Meyer-Blanck, 2003).

Όσον αφορά τώρα την τρίτη ομάδα, δηλ. την Π1-Γ, το πρώτο θέμα που φαίνεται να δημιουργεί κάποια προβλήματα είναι η συνύπαρξη της κλάσης ΠΕΣ1 και ΠΕΣ2, (Σχήμα 2) οι οποίες συνδέονται με δύο διαφορετικές σχολές: την αναλυτική ψυχολογία του C. G. Jung και την ερμηνευτική θεωρία του Paul Ricoeur. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως η τρίτη ομάδα συναπαρτίζεται από δύο υποομάδες, το περιεχόμενο της οποίας έχει συμπυκνωθεί εξαιτίας της μεγάλης απόκλισης που παρουσιάζει η ορθόδοξη θεώρηση.

Πάντως οι πληροφορίες που αντλούμε από αυτό το παραγοντικό επίπεδο, μάς αφήνουν να εξάγουμε τα εξής ακόμη συμπεράσματα: μεταξύ της δεύτερης ομάδας που είναι η σημειωτική σχολή και της τρίτης ομάδας που αναφέρεται στις δύο σχολές Jung και Ricoeur υπάρχει κάτι το κοινό: η παρουσία της κλάσης ΣΘΚ1 (Σχήμα 2) η οποία δηλώνει ότι η χρήση του συμβόλου στο επίπεδο του θρησκευτικού γεγονότος παρέχει στον άνθρωπο-θρησκευόμενο απλώς και μόνο ένα νόημα για τη ζωή του. Με άλλα λόγια το σύμβολο σημαίνει, πληροφορεί, προβληματίζει ή κατά τη φράση του Ricoeur το σύμβολο οδηγεί στο στοχασμό (Biehl, 1993). Η ομάδα Π1-Β και η ομάδα Π1-Γ δείχνουν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της δυτικής χριστιανοσύνης που, όπως επισημαίνει ο Ερατοσθένης Καψωμένος (2001) επικρατεί από την εποχή του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού: ο οξύς διαχωρισμός μεταξύ μυστικισμού και ορθολογισμού.

Αν ο μυστικισμός που αποτελεί κύριο γνώρισμα ορισμένων θεοκρατικών πολιτισμών της Ανατολής συνδέει τη γνώση με την ενόραση και τη μυστική εμπειρία του πνεύματος, τότε ο ορθολογισμός συνδέει τη γνώση με τον ορθό

λόγο. Τόσο όμως η Ανατολή όσο και η Δύση δεν έλαβαν υπόψη τους, κατά τον Καψωμένο πάντα (2001), ότι υφίσταται ο μυστικισμός του ορθού λόγου δηλ. η μεταφυσική νομοποίηση του ορθού λόγου και ο μυστικισμός του υλικού κόσμου, δηλ. η πνευματική και θρησκευτική διάσταση των αισθητών πραγμάτων. Επειδή λοιπόν ο μυστικισμός δεν μπορεί να συνυπάρχει με τον ορθολογισμό, γι' αυτό η δυτική χριστιανοσύνη βλέπει τα σύμβολα μόνο ως φορείς νοημάτων που παραπέμπουν στον Θεό χωρίς να συνδέονται με αυτόν.

Σχήμα 3: Δυο Σημσιολογικά Συστήματα (Ανατολή και Δύση)

Η μεγάλη απόκλιση της ομάδας 1 (Σχήμα 3) που αναφέρεται στην Ορθοδοξία, από τις άλλες δύο ομάδες, οφείλεται στο εντελώς διαφορετικό αυτό πολιτισμικό σύστημα αξιών μεταξύ ορθόδοξης και δυτικής χριστιανοσύνης. Για την ορθόδοξη θρησκευτική παιδαγωγική το σύμβολο είναι στοιχείο του υλικού κόσμου που επιλέγεται συμβατικά και ταυτόχρονα χώρος εμφάνισης του θείου. Το μήνυμα των συμβόλων είναι η ίδια η πραγματικότητα που προσφέρουν: Ο θεός επικοινωνεί και αγιάζει τη φύση. Επιστρέφοντας και πάλι στον Καψωμένο (2001), βλέπουμε να εκθέτει την άποψη, ότι στη λογοτεχνία του νεοελληνικού πολιτισμού οι δύο αντιθέσεις, μυστικισμός και ορθολογισμός, συνυπάρχουν αρμονικά χωρίς ο ένας να αίρει τις ιδιότητες του άλλου. Χαρακτηριστικό μοτίβο της νεοελληνικής λογοτεχνίας είναι η παρουσίαση της φύσης ως χώρος φανέρωσης του Θεού, δηλ. ως χώρος Εμφάνειας ή Θεοφάνειας. Όλη αυτή η προοπτική διατυπώνεται περιληπτικά με τα εξής λόγια του Διονύσιου Σολωμού: «η μεταφυσική έγινε φυσική»

(Καψωμένος, 2001). Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην ορθόδοξη πατερική σκέψη που θεμελιώνει τη θεολογία του συμβόλου. Ένα τρανταχτό παράδειγμα της ορθόδοξης συμβολικής σκέψης είναι η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού κατά την ημέρα των Θεοφανείων, όταν ο ιερέας διαβάζει την ευχή του Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων:

«Σήμερα ο ἄδυτος Ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ ὁ κόσμος τῷ φωτὶ Κυρίου καταυγάζεται. [...] Σήμερα ρεῖθροις μυστικοῖς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται. [...] Σήμερα τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ».

Μπορούμε να πούμε ακριβώς το ίδιο με τον Σολωμό: «η μεταφυσική έγινε φυσική».

Σχήμα 4: Η Ορθοδοξία μεταξύ Σημειωτικής και Οντολογίας, Ορθολογισμού και Μυστικισμού

Η ενδιάμεση στάση της ορθοδοξίας ως συνύπαρξη των αντιθέτων φαίνεται όχι μόνο μέσω μίας θεωρητικής ανάλυσης αλλά και μέσω της γεωμετρικής απεικόνισης των ίδιων ομάδων στο τρίτο παραγοντικό επίπεδο 2-3 (Σχήμα 4). Η Ομάδα Π2-Α που είναι η ορθόδοξη θέση βρίσκεται στη μέση μεταξύ της Π2-Β που είναι η σημειωτική προοπτική και της Π2-Γ που είναι η ερμηνευτική-οντολογική προοπτική. Βέβαια η ομάδα Π2-Γ δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον ανατολικό μυστικισμό. Εκφράζει όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τον περιορισμό της θρησκευτικότητας μέσα στο χώρο του πνεύματος-νοήματος και όχι της ύλης.

Αφού είδαμε τη διαφορά μεταξύ της ορθόδοξης και της δυτικής χριστιανοσύνης, επόμενο βήμα της έρευνάς μας είναι να δούμε τις επιμέρους

Η επόμενη ομάδα, δηλ. η ομάδα 4, έχει τις ακόλουθες κλάσεις: ΠΕΣ2, ΕΠΔ2, ΦΘΠ2, ΜΣΣ2, ΣΣΣ1, ΣΘΚ1. Εδώ το σύμβολο θεωρείται ως ένα αντικείμενο το οποίο προκαλεί μία κίνηση από την πρώτη-κυριολεκτική σημασία σε μία δεύτερη και μεταφορική (ΠΕΣ2). Διαμορφώνεται μέσα στους κόλπους της προτεσταντικής εκκλησίας (ΕΠΔ2) και έχει ως φιλοσοφικό υπόβαθρο την ερμηνευτική θεωρία του Paul Ricoeur (ΦΘΠ2). Εφόσον η σχέση μεταξύ συμβόλου και συμβολιζομένου είναι σχέση αποκάλυψης ενός νοήματος, είναι αυτονόητη η παρουσία της κλάσης ΜΣΣ2, σύμφωνα με την οποία το σύμβολο μετέχει στο συμβολιζόμενο ως προς το νόημα και συνεπώς και η παρουσία της κλάσης ΣΣΣ1, η οποία αρνείται κατηγορηματικά μια συμβατική σχέση μεταξύ συμβόλου συμβολιζομένου. Πρόκειται για την ιστορικο-κριτική ερμηνευτική διδακτική του Γερμανού παιδαγωγού Peter Biehl, ο οποίος θέτει ως στόχο την οικείωση από μέρους των μαθητών του βαθύτερου νοήματος των χριστιανικών συμβόλων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας ιστορικο-κριτικής έρευνας που περιλαμβάνει τόσο τα σύμβολα της καθημερινότητας όσο και τα σύμβολα του χριστιανικού κόσμου (Biehl, 1993).

Ένα τελευταίο βήμα είναι η επιστροφή από το δενδρόγραμμα σε μία νέα παραγοντική ανάλυση. Σκοπός μας ήταν να επισημάνουμε αυτή τη φορά τα κοινά στοιχεία μεταξύ της ομάδας Jung και ομάδας Ricoeur, δηλ. μεταξύ αρχετυπικής και ιστορικοκριτικής ερμηνευτικής. Για τον σκοπό αυτό αναλύσαμε μόνο τις προτάσεις Νο 1-30, οι οποίες αναφέρονται στα κείμενα της δυτικής θρησκευτικής παιδαγωγικής. Στο 1^ο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 6) σχηματίζονται τρεις ομάδες:

Σχήμα 6: Τα επιμέρους Σημαιολογικά Πεδία της Δυτικής Χριστιανοσύνης

Ερμηνεύοντας, λοιπόν, την ανάλυση που προκύπτει μπορούμε να επισημάνουμε τις τρεις ομάδες του δυτικού χριστιανικού κόσμου. Η ομάδα ΒΠ1-Α περιλαμβάνει τις κλάσεις ΕΣΣ1, ΠΕΣ 2, ΦΘΠ2, ΣΣΣ1, ΜΣΣ2 και είναι η ιστορικοκριτική σχολή. Η ομάδα ΒΠ1-Β περιλαμβάνει τις κλάσεις ΕΠΔ1, ΠΕΣ1, ΦΘΠ1 και αντιστοιχεί στην αρχετυπική σχολή. Η ομάδα ΒΠ1-Γ περιλαμβάνει τις κλάσεις ΕΠΔ2, ΕΣΣ2, ΦΘΠ3, ΣΣΣ2, ΜΣΣ1, ΠΕΣ3 και αναφέρεται στη σημειωτική σχολή (Σχήμα 6). Η γεωμετρική απεικόνιση των ομάδων ΒΠ1-Α και ΒΠ1-Β δείχνει κάποια σημεία που φαίνεται να είναι κοινά για τις δύο αυτές ομάδες. Πρόκειται για τις κλάσεις ΣΣΣ1, ΜΣΣ2, ΕΣΣ1. Αυτό συνεπάγεται ότι μεταξύ της αρχετυπικής σχολής και της ιστορικοκριτικής ερμηνευτικής σχολής τα σημεία σύγκλισης εντοπίζονται στην άρνηση της συμβατικότητας του συμβόλου (ΣΣΣ1), στην μετοχή του συμβόλου στο συμβολιζόμενο ως προς το νόημα (ΜΣΣ2) και άρα, εφόσον μιλούμε για μετοχή αναφερόμαστε στην οντολογική διάσταση του συμβόλου (ΕΣΣ1). Επίσης μεταξύ της ομάδας ΒΠ1-Β που είναι η ιστορικοκριτική σχολή, και ΒΠ1-Γ που είναι η σημειωτική σχολή βλέπουμε η κλάση ΕΠΔ2 να απεικονίζεται περίπου στη μέση. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι κοινό στοιχείο και των δύο αυτών σχολών είναι η προτεσταντική τους προέλευση.

Συμπερασματικά

Μέσα από την ανάλυση που επιχειρήσαμε δείξαμε δύο φαινόμενα: α. ότι η έννοια του συμβόλου και οι συναφείς διδακτικές θεωρίες συνδέονται άμεσα με ένα διαφορετικό πολιτισμικό σύστημα, το οποίο και προσδιορίζει την ποιότητα του θρησκευτικού γεγονότος, συγκεκριμένα τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου και β. ότι η πληροφορική και η επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων μπορεί να ταχθεί στην υπηρεσία της σημειωτικής ανάλυσης αναπαριστώντας και ομαδοποιώντας στατιστικά και γεωμετρικά τα διαφορετικά σημασιολογικά συστήματα. Το δεύτερο αποτελεί και τη βασική συμβολή της παρούσας εργασίας.

Data Analysis and Semiotics: The Symbol and its Didactic Use in Modern European Religious Pedagogics

Stogiannidis Athanasios

Aristotle University of Thessaloniki

Koutsoupas Nikos

University of West Macedonia

Abstract

In this paper we attempt to make use of three scientific regions: a. semiotics, b. theology of symbols and its didactics and c. data analysis. This interdisciplinary collaboration aided in defining a new application model by which, data analysis contributed critical elements at the course of a semiotic analysis. This model is particularised in the area of modern religious pedagogics.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Biehl Peter (1999). *Festsymbole. Zum Beispiel: Ostern. Kreative Wahrnehmung als Ort der Symboldidaktik*. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
- Biehl Peter, unter Mitarbeit von Ute Hinze und Rudolf Tammeus (1991). *Symbole geben zu lernen. Einführung in die Symboldidaktik anhand der Symbole Hand, Haus und Weg*. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins GmbH.
- Biehl Peter, unter Mitarbeit von Ute Hinze, Rudolf Tammeus und Dirk Tiedemann (1993). *Symbole geben zu lernen, 2. Zum Beispiel: Brot, Wasser und Kreuz. Beiträge zur Symbol- Sakramentendidaktik*, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins GmbH.
- Halbfas Hubertus (1997). *Das dritte Auge. Religionsdidaktische Anstöße*. Düsseldorf: Patmos Verlag.
- Meyer-Blanck Michael (2001). Semiotik und Praktische Theologie, στο περιοδικό: *International Journal of Practical Theology*, vol. 5, σσ. 94-133.
- Meyer-Blanck Michael (2002). *Vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und Semiotik*. Rheinbach: CMZ-Verlag.

- Meyer-Blanck Michael (2003). *Gesten - Gesänge - Gegenstände: Umriss einer zeichentheoretischen Religionsdidaktik*. Religionspädagogischer Studientag Marburg, 10. Mai 2003. Κείμενο που επισεκφτήκαμε τον Σεπτέμβριο του 2007 στον δικτυακό τόπο: <http://people.freenet.de/meyer-blanck/Vortrag 04.doc>.
- Oehler Klaus, (1981). *Idee und Grundriß der Peirceschen Semiotik*, στο συλλογικό έργο: Krampen Martin u.a. (Hrsg.) *Die Welt als Zeichen*. Berlin: Severin und Siedler.
- Peirce Charles Sanders (1931/35). *Collected Papers*. Edition: C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
- Stogiannidis Athanassios (2003). *Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik*. Münster: LIT-Verlag.
- Αθανασίου Γεωργία, Παπαδημητρίου Γιάννης (2002) Ανάλυση κειμένων με μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων (Αφορμή: «Ο εραστής της M. Duras»), *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, τ. 1, σσ. 107-117.
- Γαγάτσης Αθανάσιος, Δημητρίου Ανδρέας, Αφαντίτη Θέκλα, Μιχαηλίδου Ελένη, Παναούρα Αρετή, Σιακαλλή Μύρια & Χριστοφορίδης Μιχάλης (1999) *Η επίδραση των «σημειωτικών» αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλημάτων πρόθεσης*, Πρακτικά 4^{ου} Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση σσ. 514-520, Ρέθυμνο.
- Γκόλια Βούλα, Κουτσουπιάς Νίκος, Κυρίδης Αργύρης, Βαμβακίδου Ιφιγένεια (2007) Εθνικοί στόχοι και εθνικές τελετουργίες. Ο ρόλος των σχολικών γιορτών. *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, τ. 8, 2007, σσ. 111-121.
- Δάλλας, Κωστής Γ. (1996) *Σκηνές στις κλασικές επιτύμβιες στήλες της Αττικής: θεωρία, τυπική αναπαράσταση και ποσοτική ανάλυση*, Ανακοίνωση στο 3ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1996
- Καψωμένος Ερατοσθένης (2001). *Τυπολογικά κριτήρια για Σημειωτική της Ελληνικής Κουλτούρας*, στο συλλογικό έργο: Πασχαλίδης Γρηγόρης & Χοντολίδου Ελένη (Επιμ.), *Σημειωτική και Πολιτισμός. Τόμος 1. Κουλτούρα-Λογοτεχνία-Επικοινωνία*, σσ. 43-63. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
- Κογκούλης Ιωάννης (2003). *Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση*. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
- Κουτσουπιάς, Νίκος (2005). *Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων*. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης.
- Ματσούκας Νίκος (1996). *Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη*. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

- Παπαδημητρίου Γιάννης (2007). *Η Ανάλυση Δεδομένων*. Αθήνα: τυπωθήτω.
- Στογιαννίδης Αθανάσιος (2006). *Φιλοσοφία της Παιδείας και Χριστιανισμός. Μια στοχαστική περιδιάβαση στα ανθρωπολογικά μονοπάτια της ορθόδοξης και της προτεσταντικής θρησκευτικής παιδαγωγικής*. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
- Τσελεγγίδης Δημήτριος (1984). *Η θεολογία της εικόνας και η ανθρωπολογική σημασία της*. Διατριβή επί διδακτορία. Θεσσαλονίκη.

Παράρτημα: Κείμενα που Αναλύθηκαν

- Τσελεγγίδης, 1984, Κεφ. 2, § 2, Κεφ. 3 § 2, 3, 6.
- Biehl, 1999, § 1.1., § 1.2.
- Biehl, 1991, §1.3.1., §1.3.2., §1.3.3., §1.3.4.2., §3.2., §3.3.
- Biehl, 1993, §2.1., §2.3.
- Meyer-Blanck 2002, Κεφ. 4 §11, §12, Κεφ. 5, §13, §14, Κεφ. 6, §16, §17, §18.
- Halbfas 1997, σσ. 44-129.